

Geert Driessen

Berusting of uitdaging?

De startpositie van allochtone jongeren in het voortgezet onderwijs

Amsterdamse leerlingen in zesde klas vwo

Foto: Bert Verhoeff (HH)

'Allochtonen doen het niet al te best in het onderwijs.' Onderzoek laat zien dat deze stelling in het algemeen waar is, maar dat het noodzakelijk is daarbij onderscheid te maken tussen verschillende groepen. Het is namelijk niet juist om alle allochtonen over één kam te scheren. Bovendien lijkt er sprake van een ontwikkeling ten goede, zij het dat die niet voor elke allochtone groep even vlot en met dezelfde mate van succes verloopt.

Dat neemt echter niet weg dat er nog steeds bij veel allochtonen sprake is van onderwijsachterstand (voor een overzicht zie *Driessen 1990*). Het oplossen van deze onderwijsproblematiek wordt al geruime tijd door de overheid als een uitdaging opgevat: sinds 1986 voert zij het zogenaamde Onderwijsvoorrrangsbeleid (ovb). Hiermee streven

de Ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ernaar onderwijsachterstanden die te maken hebben met het sociaal milieu of de etnische herkomst van de leerlingen op te heffen dan wel te verminderen. De kern van het beleid bestaat uit het verstrekken van extra financiële ondersteuning aan onderwijs- en welzijnsinstellingen. Het meeste geld komt tot nu toe in het basisonderwijs terecht. Recent wordt ook meer aandacht besteed aan de voorschoolse periode, omdat allochtonen vaak al met een achterstand starten in het basisonderwijs.

Voor het voortgezet onderwijs is slechts een relatief gering bedrag gereserveerd, ongeveer 15 procent van het totale ovb-budget.¹ Deze verdeling van faciliteiten en voor-

zeningen heeft veel weg van een berusting van het beleid. Het lijkt erop dat de overheid het de exclusieve taak van het basisonderwijs vindt om eventuele negatieve effecten van sociaal-etnische factoren op schoolloopbanen te neutraliseren, en dat het basisonderwijs dit ook zou weten te verwezenlijken. Dat dit laatste (vooralsnog) niet reëel is, tonen de ovb-evaluatiestudies aan (bij voorbeeld Tesser, Mulder en Van der Werf 1991). Mogelijk wordt verondersteld dat er in het voortgezet onderwijs toch niet veel meer aan de reeds opgelopen achterstanden te veranderen valt. Anders gezegd: tegen die tijd lijkt de overheid de moed te hebben opgegeven.

Inmiddels is er vrij veel bekend over de positie van allochtone leerlingen in het basisonderwijs. Hun positie in de onderwijsvormen die daarop volgen is minder uitvoerig gedocumenteerd, met name als het gaat om representatieve gegevens. Recent zijn er echter enkele publikaties verschenen met landelijke gegevens over het voortgezet onderwijs (Driessen en Van der Werf 1992b; Mulder 1991; Mulder en Tesser 1992). Dit artikel is gebaseerd op de eerste bevindingen uit het onderzoek van Driessen en Van der Werf (1992b): *Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen '89* (voCL'89), een longitudinaal onderzoek naar schoolloopbanen. Enkele jaren geleden is het onderzoek gestart door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) en het Instituut voor Onderwijsonderzoek (RION). Een belangrijk doel van het voCL'89 is het volgen van een grote groep jongeren in hun gang door het voortgezet onderwijs en nagaan welke factoren van invloed zijn op hun succes dan wel falen in deze onderwijsfase.

In het schooljaar 1989-'90 zijn de eerste gegevens verzameld over een groep van circa 19.500 leerlingen die op dat moment in leerjaar I van het voortgezet onderwijs zaten. De leerlingen waren afkomstig van ruim 380 scholen. Alle schooltypen waren hierbij vertegenwoordigd, dat wil zeggen van indi-

vidueel beroepsonderwijs (IBO) tot en met voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). De steekproef kan in grote lijnen als representatief worden beschouwd voor alle leerlingen die zich in dat jaar in het eerste leerjaar voortgezet onderwijs bevonden.² In het genoemde schooljaar zijn bij de leerlingen onder andere toetsen Nederlandse taal, rekenen en informatieverwerking afgenomen. Er is bij de ouders informatie verzameld over hun sociaal-etnische achtergronden en aan de scholen gevraagd gegevens te verstrekken over bijvoorbeeld hun organisatie en manier van lesgeven.³

In dit artikel richt ik me op de sociaal-etnische achtergrondkenmerken en de onderwijspositie. Het doel is het krijgen van meer duidelijkheid over de positie van allochtone leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs en op de relatie die er bestaat tussen die positie en de sociaal-etnische achtergronden van de leerlingen. Met een beter inzicht daarin zal ook de vraag kunnen worden beantwoord of de wat 'achteroverleunende' houding van de overheid met betrekking tot de positie van allochtonen in het voortgezet onderwijs gerechtvaardigd is.

Sociaal-economische en etnische achtergrond van de leerlingen

Bij de onderwijskansen van leerlingen spelen verschillende factoren een rol. In het longitudinale onderzoek staan er twee centraal: het sociaal-economische milieu en de etnische herkomst (hierna ook wel aangeduid als 'milieu' respectievelijk 'etniciteit').⁴ Het milieu betreft het opleidings- en beroepsniveau van de ouders, de etniciteit is afgeleid van het geboorteland van ouders of grootouders. Bij het opleidingsniveau ben ik uitgegaan van het hoogst voltooide niveau in het gezin (*Standaard Onderwijsindeling*, CBS 1987). Ook voor het beroepsniveau is het hoogste niveau in het gezin genomen; daarbij is eveneens gebruik gemaakt van een CBS-indeling (1988).

Tussen de sociaal-economische en etnische achtergrondkenmerken bestaat een sterke samenhang. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het opleidingsniveau per etnische groep. Bij etnische herkomst zijn de volgende categorieën onderscheiden: Ne-

per opleidingsniveau van de ouders voor elk van de etnische categorieën. Daarnaast wordt per etnische categorie het gemiddelde ouderlijke opleidingsniveau weergegeven, waarbij het laagste niveau (<LO) score 1 heeft gekregen en het hoogste niveau (HO2) score 6.

Tabel 1 *Opleiding ouders, naar etnische herkomst (procenten; gemiddelden)*⁶

	Ned	ASM	Mar	Tur	Z-E	overig	totaal
<LO	0	5	46	20	12	2	2
LO	13	33	41	65	34	15	16
VO1	29	24	8	10	26	21	27
VO2	37	23	4	3	16	34	35
HO1	15	12	1	2	6	17	14
HO2	6	3	-	0	6	11	6
gemiddelde	3,7	3,1	1,7	2,0	2,9	3,8	3,6
N (=100%)	14313	359	313	338	140	845	16710

derland (Ned); Antillen, Aruba, Suriname en Molukken (ASM); Marokko (Mar); Turkije (Tur); Zuid-Europa (Z-E); overig allochtoon (overig).⁵ In de categorie 'overig allochtoon' zitten voornamelijk 'kansrijke' allochtonen, zoals leerlingen uit België, Engeland en Duitsland.

Het opleidingsniveau van de ouders is onderverdeeld in:

- geen van beide ouders heeft lager onderwijs voltooid (<LO)
- het hoogst voltooide niveau is lager onderwijs (LO)
 - eerste fase voortgezet onderwijs: LBO, MAVO, leerjaar 1-3 HAVO of VWO (VO1)
 - tweede fase voortgezet onderwijs: MBO, leerjaar 4 en hoger HAVO of VWO (VO2)
 - eerste fase hoger onderwijs: HBO of kandidaats WO (HO1)
 - tweede fase hoger onderwijs: doctoraal WO (HO2).

In de tabel staat het percentage leerlingen

Samenhang tussen opleiding ouders en etniciteit

De gegevens uit tabel 1 maken duidelijk dat nagenoeg alle Nederlandse ouders ten minste lager onderwijs hebben voltooid; ruim 20 procent van hen heeft een HBO- of universitaire opleiding afgesloten. De categorie 'overig allochtoon' heeft ongeveer een vergelijkbare niveauverdeling; opvallend is daar het relatief grote aantal ouders met een universitaire opleiding.

De niveauverdeling van de andere vier etnische categorieën is heel anders. Opvallend zijn de bijzonder lage niveaus van de Marokkaanse en Turkse ouders. Van de Turkse ouders heeft 20 procent geen lager onderwijs voltooid of zelfs helemaal geen onderwijs gevolgd; van de Marokkaanse ouders is dat bijna de helft. Deze groep moet waarschijnlijk als analfabeet worden beschouwd.⁷ Daarbij is de situatie voor de vrouwen nog schrijnender dan voor de mannen. Binnen de

Turkse metaalarbeiders

Marokkaanse groep heeft 47 procent van de mannen geen lager onderwijs voltooid, terwijl dat percentage voor de vrouwen 66 is (zie ook *Driessen 1991*).

In totaal heeft ruim 86 procent van de Marokkaanse en Turkse ouders hooguit lager onderwijs voltooid; voor de Nederlandse ouders is dat minder dan 13 procent. De

categorieën ASM en Zuid-Europa nemen een tussenpositie in wat opleidingsniveau betreft. Bij de ASM-categorie valt wel het relatief hoge percentage ouders op dat hooguit voltooid lager onderwijs heeft.

De gemiddelde opleidingscores vatten het bovenstaande op compacte wijze samen. Globaal kan gesteld worden dat de Neder-

Foto: Jan Everhard (HH)

landse ouders gemiddeld de tweede fase van het voortgezet onderwijs hebben voltooid. De Marokkaanse en Turkse ouders bevinden zich daar twee niveaus onder; zij hebben gemiddeld het lager onderwijs voltooid.

Naast het opleidingsniveau zijn er ook gegevens beschikbaar over het beroepsniveau; de bijbehorende classificatie telt zes

categorieën. Aangezien het opleidings- en beroepsniveau sterke gelijkenis vertonen, sta ik slechts kort bij het laatste stil. Van de Nederlandse ouders is circa 37 procent niet werkzaam of heeft een arbeidersberoep (dit zijn de twee laagste categorieën); voor Marokkaanse en Turkse ouders ligt dat percentage boven de 91. Ruim 40 procent van de Nederlandse kostwinners behoort tot de middelbare of hogere employés (de twee hoogste categorieën); het overeenkomstige percentage bij de Marokkanen en Turken is kleiner dan 4. De categorie overig allochtoon is voor het beroepsniveau vergelijkbaar met de Nederlanders; de twee nog niet genoemde categorieën bevinden zich tussen enerzijds de Nederlanders en anderzijds de Marokkanen en Turken in.

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat er een sterk verband bestaat tussen etniciteit en milieu. Een niet-Nederlandse herkomst is voor een groot deel van de leerlingen synoniem met het afkomstig zijn uit de laagste milieus; met name geldt dit voor de Marokkaanse en Turkse groep.

Uit de literatuur (onder andere *Driessen 1990*) is bekend dat er een redelijk sterke samenhang bestaat tussen milieu en onderwijskansen. Twee aspecten waaraan die kansen worden afgemeten betreffen de schoolkeuzen in het voortgezet onderwijs en de onderwijsprestaties.

De schoolkeuze na de basisschool

Aan het einde van het basisonderwijs kiezen kinderen voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs. Die keuze is onder meer gebaseerd op de adviezen van hun leerkrachten, hun prestaties, de voorkeur van hun ouders, de keuze van hun vrienden en op het aanbod van onderwijstypen. Voor veel kinderen is de keuze moeilijk en daarom voorlopig. Gedurende de schoolloopbaan veranderen ze vrij vaak van onderwijstype.

In het onderzoek is geïnformeerd naar de schoolkeuze, dat wil zeggen naar het type voortgezet onderwijs waarin de leerlingen in

het eerste leerjaar terecht zijn gekomen. Deze schoolkeuze geef ik op verschillende manieren in twee tabellen weer. Allereerst de keuze zelf, waarbij ik omwille van de presentatie de vele categorieën en dubbelcategorieën (bij voorbeeld LBO/MAVO) heb gereduceerd tot drie: IBO of LBO, AVO zonder vwo, en AVO met vwo.⁸ In tabel 2 staan de percentages leerlingen in elk van deze drie categorieën uitgesplitst naar etnische herkomst en naar opleidingsniveau van de ouders; bovendien is daar de verdeling naar geslacht - als mogelijk belangrijk achtergrondkenmerk - aan toegevoegd.

de andere groepen, die een hogere positie hebben.⁹ De eerste groep is zeer sterk vertegenwoordigd in het beroepsonderwijs en zwak in de vwo-typen. Opvallend is overigens het niet in de tabel vermelde hoge percentage allochtonen in het IBO; van de Nederlandse jongeren gaat 3,1 procent naar dit schooltype, terwijl dat van de Marokkaanse en Turkse jongeren 8,5 procent is.¹⁰

De tabel laat ook duidelijk zien dat er een sterke relatie bestaat tussen de schoolkeuze van de kinderen en het opleidingsniveau van hun ouders. Zo gaan kinderen van ouders met als hoogst voltooide opleiding lager

Tabel 2 *Schoolkeuzen, naar etnische herkomst, naar opleidingsniveau ouders en naar geslacht (procenten)*

	Ned	ASM	Mar	Tur	Z-E	overig	totaal
+ IBO/LBO	34	30	59	51	37	26	34
AVO - VWO	31	31	28	28	24	30	31
AVO + VWO	35	39	13	21	39	44	35
	<LO	LO	VO1	VO2	HO1	HO2	totaal
+ IBO/LBO	58	58	44	30	11	4	34
AVO - VWO	26	27	33	36	30	14	31
AVO + VWO	16	15	23	35	59	83	35
	jongens	meisjes	totaal				
+ IBO/LBO	40	30	35				
AVO - VWO	26	34	30				
AVO + VWO	34	36	35				

Uit tabel 2 komt naar voren dat er bij etnische herkomst vooral grote verschillen bestaan tussen enerzijds de schooltypen met beroepsonderwijs en anderzijds de typen met vwo. Er kunnen eigenlijk twee groepen worden onderscheiden: de Marokkanen en Turken, die een relatief lage positie innemen, en

onderwijs massaal naar schooltypen met beroepsonderwijs, terwijl deze kinderen in zeer beperkte mate scholen met vwo bezoeken. Anderzijds volgen kinderen van ouders met een HBO- of universitaire opleiding nauwelijks beroepsonderwijs. Zij gaan met name naar scholen met vwo, dat wil zeggen de

Geert Driessen Berusting of uitdaging?

Kapster in opleiding

Foto: Michiel Wijnbergh (HH)

schooltypen die toegang kunnen geven tot de opleiding die hun ouders hebben gevolgd. Met andere woorden: er is in sterke mate sprake van sociale reproductie via het onderwijs.

Als we de schoolkeuzen apart bekijken naar geslacht, wordt duidelijk dat jongens veel meer dan meisjes gericht zijn op beroepsonderwijs-typen (40 respectievelijk 30 procent). Meisjes kiezen meer voor andere vormen van voortgezet onderwijs, met name het MAVO is populair.

Wat etnische herkomst betreft, wijken twee groepen sterk af van dit algemene patroon. Marokkaanse meisjes bezoeken meer dan jongens beroepsonderwijs-typen: 61 respectievelijk 57 procent. Ze bezoeken daarentegen minder vaak dan jongens AVO-scholen zonder vwo, respectievelijk 26 en 30 procent. Turkse meisjes gaan redelijk in gelijke mate als jongens naar het beroepsonderwijs. Ze zitten echter veel vaker dan jongens op AVO-scholen zonder vwo dan met (36 respectievelijk 24 procent en 13 respectievelijk 26 procent). Met name dit laatste is opvallend:

De leerjarenladder

Behalve de schoolkeuzen staat in tabel 3 ook nog een samenvattende maat voor het onderwijsniveau van de kinderen, de zogenaamde leerjarenladder. Met behulp van deze ladder kan de positie gedurende de loopbaan in het voortgezet onderwijs worden bepaald, daarbij rekening houdend met schooltype, leerjaar, zittenblijven en veranderingen van schooltype. De top van de ladder wordt gevormd door het zesde leerjaar vwo; leerlingen die dat leerjaar hebben voltooid krijgen de score 12. De andere posities worden (in leerjaren) uitgedrukt als de afstand die nog resteert om die top (eventueel via omwegen) te bereiken.

Voor het eerste leerjaar geldt dat leerlingen in het 1BO de score 2 krijgen en leerlingen in het vwo de score 6. Een verschil in score van één punt betekent dus dat er in principe één jaar extra nodig is om de top van de ladder te bereiken (Bosker 1990).¹¹ In tabel 3 wordt de positie van de leerlingen op de leerjarenladder uitgesplitst naar etnische herkomst en het opleidingsniveau van de ouders.

Tabel 3 *Leerjarenladder-positie, naar opleiding ouders, naar etnische herkomst (gemiddelden)*

	Ned	ASM	Mar	Tur	Z-E	overig	totaal
<LO	3,2	3,9	3,5	3,5	3,6	3,8	3,5
LO	3,5	3,9	3,4	3,6	4,0	3,8	3,6
VO1	3,9	4,0	3,6	3,7	3,7	3,9	3,9
VO2	4,2	4,4	4,0	4,0*	4,3	4,4	4,2
HO1	4,8	4,7	3,3*	4,2*	5,1*	4,7	4,8
HO2	5,2	5,2	-	5,5*	5,2*	5,3	5,2
totaal	4,2	4,2	3,5	3,6	4,1	4,4	4,2

* N≤10

van de Turkse jongens gaat ruim een kwart naar een opleiding met vwo, terwijl van de Turkse meisjes dat maar een achtste doet, dat is de helft van het percentage van de jongens.

De positieverschillen tussen de etnische groepen uit tabel 2 komen terug in tabel 3 bij de scores op de leerjarenladder. In leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs hebben de

Jongens zijn veel meer dan meisjes gericht op beroepsonderwijstypen, meisjes kiezen meer voor andere vormen van voortgezet onderwijs

Foto: Bob Bronshoff (HH)

Opleidingsniveau ouders bepaalt in sterke mate schoolkeuze kinderen

Foto: Bert Verhoeff (HH)

Marokkaanse en Turkse leerlingen een achterstand van een half tot driekwart jaar ten opzichte van de andere leerlingen.

Iets soortgelijks geldt voor het opleidingsniveau, wat vooral blijkt uit de kolom 'totaal'. Kinderen van ouders die het lager onderwijs niet hebben voltooid zitten gemiddeld genomen in een LBO/MAVO-klas, terwijl kinderen van ouders met een voltooide universitaire opleiding in een HAVO- of HAVO/VWO-klas zitten. Het verschil tussen beide uiterste categorieën bedraagt bijna één en driekwart jaar.

Toetsprestaties

Bij de leerlingen is een speciale versie van de CITO-Entreetoets afgenomen. Deze bestaat uit drie onderdelen: Nederlandse taal, rekenen en informatieverwerking. Elk onderdeel telt 20 opgaven; de totale toets dus 60 opgaven. De prestaties van de leerlingen zijn uitgedrukt als het aantal goed gemaakte opgaven. Tabel 4 geeft een overzicht van de resultaten, uitgesplitst naar etnische herkomst en vervolgens daarbij naar het opleidingsniveau van de ouders.

Tabel 4 *Toetsprestaties, naar opleidingsniveau ouders, naar etnische herkomst (gemiddelden)*

	Ned	ASM	Mar	Tur	Z-E	overig	totaal
<LO	24	21	23	21	25	26	23
LO	28	25	24	26	28	28	28
VO1	33	28	24	25	30	30	33
VO2	35	33	31	22*	32	35	35
HO1	40	36	29*	36*	40*	40	40
HO2	44	40	-	45*	43*	44	44
totaal	35	29	24	25	31	35	34

* N≤10

Tabel 3 geeft weer hoe de sterke samenhang tussen etnische herkomst en opleidingsniveau van de ouders invloed heeft op de schoolkeuze van hun kinderen. De Marokkaanse en Turkse kinderen die de laagste positie innemen wat onderwijsniveau betreft, zijn grotendeels de kinderen van ouders die het lager onderwijs niet hebben voltooid of als hoogst voltooide opleiding lager onderwijs hebben. Voor de volledigheid: de gemiddelde leerjarenladder-score voor jongens bedraagt 4.1 en voor meisjes 4.3, wat voornamelijk het gevolg is van de sterkere gerichtheid van jongens op het beroepsonderwijs.

In grote lijnen komt het patroon uit tabel 2 en tabel 3, waar het om schoolkeuzen gaat, overeen met de toetsresultaten in tabel 4. De prestaties van de Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn erg zwak; vergeleken met die van de Nederlandse leerlingen liggen hun scores ruim 30 procent lager. De samenhang tussen de prestaties en het opleidingsniveau van de ouders vertoont een vrij regelmatig stijgende lijn: het verschil tussen elk van de onderscheiden categorieën bedraagt vrijwel steeds ongeveer 5 goed gemaakte opgaven. Tussen de twee uiterste categorieën is het verschil zowat de helft, dat wil zeggen: kinderen van ouders met een voltooide univer-

sitaire opleiding maken bijna dubbel zoveel opgaven goed als kinderen van ouders die het lager onderwijs niet hebben voltooid.

Bestudering van de prestaties naar het geslacht van de leerlingen en de drie onderdelen van de toets laat in het algemeen geringe verschillen zien. De rangorde van de etnische groepen is op elk van de drie toetsonderdelen dezelfde. Verder zijn op de totale toets jongens een fractie beter dan meisjes (34,2 respectievelijk 33,9 opgaven goed). Bij taal scoren meisjes wat hoger dan jongens (10,9 respectievelijk 12,0), bij rekenen en informatieverwerking presteren jongens iets beter dan meisjes (11,3 respectievelijk 10,3; 11,8 respectievelijk 11,5).

Een uitzondering op dit algemene beeld vormt de Turkse groep. De verschillen op de totale toets tussen Turkse jongens en meisjes zijn groter dan voor de andere etnische groepen. Nadere analyse maakt duidelijk dat deze discrepantie wordt veroorzaakt door de relatief hoge scores van de Turkse jongens (in verhouding tot die van de meisjes) bij de rekentoets.

Het verband tussen etniciteit en milieu komt ook in tabel 4 tot uitdrukking: het feit dat de prestaties van Marokkaanse en Turkse leerlingen zo laag zijn, valt voor een groot deel samen met de lage scores van de kinderen van ouders zonder of hooguit voltooid lager onderwijs.

De meeste invloed: sociale of etnische achtergronden?

Uit de tabellen en analyses blijkt dat sociaal milieu en etnische herkomst beide een rol spelen bij de verklaring van verschillen tussen leerlingen in schoolkeuzen en prestaties. In theoretisch maar ook in praktisch opzicht is het interessant te weten welke van beide kenmerken de belangrijkste is. Dit is onder andere relevant voor de aanpak die men kiest om de achterstand van bepaalde categorieën van leerlingen te bestrijden. Hebben allochtone leerlingen een specifieke aanpak nodig, of kan volstaan worden met

een-en-dezelfde aanpak voor alle leerlingen uit de lagere milieus - ongeacht hun etnische herkomst?

Om hierover meer helderheid te krijgen kunnen we in de eerste plaats de gegevens uit tabel 3 en tabel 4 gebruiken. Uit beide tabellen blijkt dat, naarmate het opleidingsniveau van de ouders stijgt, de scores van de leerlingen ook hoger worden. Deze constatering geldt, op een enkele uitzondering na, voor alle etnische categorieën, dus voor zowel autochtone als allochtone leerlingen.¹² Hierbij dient wel te worden aangetekend dat de scoreverschillen tussen opleidingsniveaus van de ouders bij met name Marokkanen (en in mindere mate Turken) beduidend kleiner zijn dan de scoreverschillen tussen de opleidingsniveaus van de ouders bij andere autochtone en allochtone leerlingen. Als de scores dus rij-gewijs (van boven naar beneden) worden vergeleken blijkt het belang van het opleidingsniveau van de ouders voor de schoolkeuzen en prestaties van hun kinderen.

Als de scores kolom-gewijs (van links naar rechts) worden vergeleken wordt het relatieve belang duidelijk van opleidingsniveau en etnische herkomst. Als er namelijk geen of slechts geringe verschillen bestaan tussen de etnische categorieën op hetzelfde opleidingsniveau, dan wijst dat erop dat de etnische herkomst niet (zo) belangrijk is als verklarende factor. Bij de leerjarenladder-posities (tabel 3) zijn de verschillen tussen de etnische categorieën niet erg groot; in sommige gevallen geldt zelfs dat bij een vergelijkbaar opleidingsniveau van de ouders de allochtone leerlingen hogere scores halen dan hun autochtone jaargenoten. Uit de toetsprestaties (tabel 4) kan een soortgelijke conclusie getrokken worden. In statistisch opzicht blijken de verschillen in leerjarenladder-positie en toetsprestaties tussen de etnische categorieën niet relevant te zijn.

Behalve met een vergelijking van de scores is nog op andere manieren het relatieve gewicht van sociaal milieu en etnische her-

komst geschat. Een daarvan was met een regressie-analyse. Daarmee wordt in percentages het relatieve belang van achtergrondkenmerken uitgedrukt voor bij voorbeeld prestaties. In totaal kan 100 procent van de verschillen in prestaties worden 'verklaard'. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van drie sociaal-milieukenmerken: opleiding vader, opleiding moeder en beroep kostwinner. Daarnaast is de etnische herkomst in beschouwing genomen.

Als we eerst het relatieve aandeel bekijken van de milieukenmerken, dan blijkt dat 18,0 procent te zijn. Dit wil dus zeggen dat 18 procent van de verschillen in prestaties van de kinderen kan worden toegeschreven aan verschillen in het opleidings- en beroepsniveau van hun ouders. Wanneer vervolgens wordt berekend wat het belang is van etnische herkomst bovenop dat van sociaal milieu, dan blijkt dat nog slechts minimaal te zijn: niet meer dan 0,4 procent. Dat houdt in dat als al rekening is gehouden met het sociaal milieu, de etnische herkomst daar nauwelijks nog verklarende kracht aan toevoegt.

Als de omgekeerde weg wordt gevolgd: eerst kijken naar het belang van etnische herkomst en daarna naar dat van sociaal milieu, dan luiden de bijbehorende percentages 3,7 en 14,7. Analyses met schoolkeuzen in plaats van toetsprestaties als 'te verklaren' kenmerk leiden tot vergelijkbare resultaten (Driessen en Van der Werf 1992b; voor een overzicht zie Driessen 1993).

Deze analyseresultaten wijzen erop dat voor de ongelijke kansen in het onderwijs het sociaal milieu van wezenlijk groter belang is dan de etnische herkomst. Dit is, althans in theoretisch opzicht, een duidelijke conclusie, maar de praktijk is lastiger. Omdat de twee factoren verstrengeld zijn - in de laagste milieu-categorieën bevinden zich voornamelijk Marokkaanse en Turkse leerlingen - kan de onderwijsongelijkheid met evenveel recht worden beschouwd vanuit een etnisch als vanuit een sociaal perspectief. Dan is het nog steeds de vraag welke aanpak er gekozen moet worden om de ongelijkheid te lijf te

gaan: een categoriale of algemene.

Hoewel dit praktische probleem dus nog niet is opgelost, laten de analyses wel duidelijk zien dat wanneer het sociaal milieu van een leerling bekend is, op basis daarvan een redelijke voorspelling kan worden gemaakt van zijn of haar kansen in het onderwijs. Voor de accuraatheid van die voorspelling is het niet nodig ook nog de beschikking te hebben over gegevens over de etnische herkomst.

De achterstand bestrijden

Evenals in het basisonderwijs is de startpositie in het voortgezet onderwijs van allochtone leerlingen, met name Marokkaanse en Turkse, slecht. Het is van groot belang deze ongelijkheid van onderwijskansen op te heffen. Er kan nu al met grote zekerheid worden voorspeld dat de meesten van de Marokkaanse en Turkse jongeren uit het hier beschreven onderzoek in de voetsporen van hun ouders zullen treden: ook zij zullen werkloos worden of hooguit de laagste functies op de arbeidsmarkt bekleden. En voorlopig is er weinig aanleiding te veronderstellen dat de jongere broers en zussen van de onderzochte Marokkaanse en Turkse leerlingen het zonder extra hulp veel beter zullen gaan doen.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat extra faciliteiten ook na de basisschoolperiode dringend nodig zijn. De relatief geringe bijdrage uit het ovb-budget voor ondersteuning van allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs is ontoereikend; een aanpak op meerdere fronten is noodzakelijk.

De vraag naar de belangrijkste oorzaak van onderwijsachterstanden - sociaal milieu dan wel etnische herkomst - is nog niet in alle opzichten bevredigend beantwoord, maar er zijn verschillende mogelijkheden om al aan achterstandsbestrijding te werken. Zo kunnen er speciale huiswerkuren onder begeleiding op school gegeven worden. Thuis hebben juist deze leerlingen vaak niet de gelegenheid huiswerk te maken, laat staan hulp te vragen als iets niet duidelijk is. Ook kan

verlenging van de schooldag een oplossing zijn om extra lessen Nederlands (als tweede taal) te geven. Tweetalige instructie is eveneens mogelijk, eventueel na de eigenlijke les. Er kan meer individuele hulp geboden worden tijdens de lessen, er kan een schakeljaar ingevoegd worden tussen basis- en voortgezet onderwijs voor leerlingen die waarschijnlijk wel de capaciteiten hebben om een 'hogere' opleiding te volgen, maar (nog) niet het (Nederlandse-taal)niveau.¹³ Didactische (bij)scholing van docenten kan nuttig zijn voor het onderwijzen van allochtone leerlingen, van leerlingen die het Nederlands (nog) onvoldoende beheersen. Het is raadzaam goede voorlichting te geven aan allochtone ouders en te proberen hen van het belang van een goede opleiding te overtuigen - zowel voor meisjes als voor jongens. En niet in de laatste plaats is stimulering van de leerlingen zelf noodzakelijk.¹⁴

Deze voorbeelden zijn niet nieuw en worden al op veel plaatsen in praktijk gebracht. Overigens moet benadrukt worden dat de positie van allochtone meisjes, meer nog dan die van jongens, speciale aandacht vraagt. Dat de activiteiten niet altijd meteen zichtbare effecten zullen opleveren, dat er regelmatig helemaal geen resultaat zal zijn en dat de ervaringen vaak frustrerend zullen zijn, zullen we op de koop toe moeten nemen. Om te voorkomen dat de ene na de andere generatie allochtonen, lees: Marokkanen en Turken, als 'verloren' moet worden beschouwd, zal ooit de vicieuze cirkel doorbroken dienen te worden. Het is in eerste instantie aan het beleid (meer) werk te maken van deze uitdaging.

Met dank aan Michiel van der Grinten voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

De data die gebruikt zijn voor de hier gepresenteerde analyses zijn verzameld en beschikbaar gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te Heerlen. De oorspronkelijke analyses zijn gefinancierd door het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (svo) te Den Haag. Een meer uitgebreide rapportage is te vinden in *Driessen en Van der Werf* 1992b.

Noten

1. Dit percentage betreft alleen het deel van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, volgens de rijksbegroting 1992. Ontleend aan: *Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs* 1992.

2. Voor verdere informatie over de wijze van steekproeftrekking en representativiteit van de gegevens verwijs ik naar *Driessen en Van der Werf* 1992a.

3. Het volgen van deze groep van 19.500 leerlingen houdt onder andere in dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld in welk leerjaar van welk schooltype de leerlingen zich bevinden (en of er bij voorbeeld sprake is van zittenblijven, afstroom, opstroom of drop-out); tevens worden om het jaar toetsen afgenomen en schoolkenmerken verzameld.

4. Deze twee typen gegevens zijn verzameld door vragenlijsten aan de ouders voor te leggen. Voor de Turkse en Marokkaanse ouders was een toelichting in het Turks, respectievelijk Arabisch bijgevoegd.

5. De tweede categorie is gevormd op basis van getalsmatige en historische gronden. De categorie 'Zuid-Europa' bevat naast Spanjaarden, Italianen, Grieken en anderen ook enkele leerlingen uit Zuid-Amerika en Azië.

6. Het verschil in aantallen leerlingen in deze tabel en in de totale steekproef wordt veroorzaakt door het ontbreken van de betreffende oudergegevens. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat de verschillen in bij voorbeeld prestaties van leerlingen van wie wel en leerlingen van wie geen oudergegevens beschikbaar zijn statistisch relevant zijn (*Driessen en Van der Werf* 1992a).

7. Hierbij dient bovendien te worden bedacht dat de kwaliteit en het rendement van het onderwijs in Marokko en Turkije nauwelijks vergelijkbaar zijn met het onderwijs in Nederland, zeker als het gaat om het onderwijs dat door deze generatie ouders is gevolgd (*Hermans* 1982; *Gailly* 1982).

8. In de eerste categorie bevindt zich ook een aantal leerlingen uit een isk (Internationale Schakelklas) en de tweede bevat ook middenschool- en basisvormingleerlingen.

9. Terzijde zij opgemerkt dat wat hier als een 'hoger' of 'lager' type wordt aangeduid niet zonder meer een daarmee overeenstemmende betekenis hoeft te hebben na de schoolloopbaan, op de arbeidsmarkt (*Meesters* 1992). Een LTO- of LEAO-diploma bij voorbeeld, biedt vaak meer perspectieven dan alleen een MAVO-, HAVO- of VWO-diploma. Voor allochtonen spelen overigens nog andere aspecten een rol bij de kansen op de arbeidsmarkt, zoals discriminatie en de beheersing van de Nederlandse taal (*Speller en Willem's* 1990).

10. Bovendien zijn er aanwijzingen dat in het LBO allochtonen vaker dan autochtonen kiezen voor de lagere niveaus, waardoor er in dat onderwijstype nog eens extra verschillen bestaan naar etnische herkomst.

11. De volledige reeks ziet er als volgt uit: IBO/ISK (2) - LBO (3) - LBO/MAVO (3,5) - MAVO, LBO/MAVO/HAVO, middenschool, basisvorming (4) - LBO/MAVO/HAVO/VWO, MAVO/HAVO (4,5) - HAVO, MAVO/HAVO/VWO (5) - HAVO/VWO (5,5) - VWO (6).

12. Deze uitzonderingen zijn waarschijnlijk het gevolg van de geringe aantallen leerlingen in de betreffende cellen. De cellen met 10 of minder leerlingen zijn gemerkt met een *. Aangezien bij geringe aantallen het gemiddelde sterk bepaald wordt door extreme scores (zeer hoge of zeer lage), is voorzichtigheid bij de interpretatie hiervan geboden.

13. Een dergelijk schakeljaar zou open moeten staan voor alle allochtone leerlingen en niet alleen voor zij-instromers (en wijkt daarin dus af van de ISK's). Tegen het mogelijke bezwaar dat deze leerlingen vaak al een leeftijdsachterstand hebben (ze zitten wat leeftijd betreft in een te laag leerjaar), die daardoor nog eens zou oplopen, kan worden ingebracht dat deze oplossing wellicht toch verkieslijker is dan het alternatief. Beter een jaar extra leeftijdsachterstand maar uiteindelijk wel met een diploma, dan helemaal geen voltooide opleiding en vervolgens minimale kansen op de arbeidsmarkt en veroordeeld worden tot levenslange 'bijstand'. Uiteraard zou bij een dergelijk schakeljaar gebruik kunnen worden gemaakt van de positieve en negatieve ervaringen die zijn opgedaan bij de ISK's (Fase 1985).

14. Uit het onderzoek van Luykx (1988) blijkt dat de steun van de ouders en docenten hierbij van wezenlijk belang is.

Literatuur

Bosker, R., *Extra kansen dankzij de school? Het differentieel effect van schoolkenmerken op loopbanen in het voortgezet onderwijs voor lager versus hoger milieu leerlingen en jongens versus meisjes*. Nijmegen, ITS, 1990.

CBS, *Standaard onderwijsindeling, 1978-1978. Uiteenzetting en verantwoording*. Editie 1987. Voorburg, CBS, 1987.

CBS, *Schoolloopbaan en herkomst van leerlingen bij het voortgezet onderwijs SLVO-cohort 1982. Deel 1: schoolkeuze*. Den Haag, Staatsuitgeverij/CBS-publicaties, 1988.

Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs, *Ceders in de tuin. Naar een nieuwe opzet van het onderwijsbeleid voor allochtone leerlingen. Deel een*. Zoetermeer, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1992.

Driessen, G., *De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch-*

culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Nijmegen, ITS, 1990.

Driessen, G., 'Marokkaanse kinderen op Nederlandse scholen. Een exploratie van hun achtergronden en onderwijsprestaties', in: *Tijdschrift voor Onderwijswetenschappen* 21 (1991) nr.6, p.292-306.

Driessen, G., 'Socio-economic or ethnic determinants of educational opportunities? Results from the educational priority policy programme in the Netherlands', verschijnt in: *Studies in Educational Evaluation*, 1993.

Driessen, G. en G. van der Werf, *Het functioneren van het voortgezet onderwijs. Beschrijving steekproef psychometrische kwaliteit instrumenten*. Groningen/Nijmegen, RION/ITS, 1992a.

Driessen, G. en G. van der Werf, *Het functioneren van het voortgezet onderwijs. De positie van leerlingen in het eerste leerjaar*. Nijmegen/Groningen, ITS/RION, 1992b.

Fasc, W., 'Schoolloopbanen van leerlingen uit internationale schakelklassen', in: M.-J. de Jong (redactie), *Allochtone kinderen op Nederlandse scholen. Prestaties, problemen en houdingen*. Lisse, Swets en Zeitlinger, p.51-64.

Gailly, A., 'Het onderwijs in Turkije', in: A. Gailly en J. Leman (redactie), *Onderwijs, taal- en leermoeilijkheden in de immigratie*. Leuven, ACCO, 1982, p.35-55.

Hermans, P., 'Het onderwijs in Marokko', in: A. Gailly en J. Leman (redactie), *Onderwijs, taal- en leermoeilijkheden in de immigratie*. Leuven, ACCO, 1982, p.25-33.

Luykx, M., *Schoolsucces van Turkse en Marokkaanse meisjes. Een onderzoek naar Turkse en Marokkaanse meisjes in het MAVO, HAVO en VWO*. Utrecht, ISOR, 1988.

Meesters, M., *Loopbanen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Verticale en horizontale differentiatie in het voortgezet onderwijs: oorzaken en gevolgen voor de arbeidsmarktpositie van Nederlandse jongeren*. Nijmegen, ITS, 1992.

Mulder, L., *De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs van de OVB-doelgroepen. Advies, schoolkeuze en rapportcijfers in het eerste leerjaar*. Nijmegen/Groningen, ITS/RION, 1991.

Mulder, L. en P. Tesser, *De schoolkeuzen van allochtone leerlingen*. Nijmegen, ITS, 1992.

Speller, T. en A. Willems, *Scholing en arbeidsmarktpositie van allochtonen*. Nijmegen, Sociologisch Instituut, 1990.

Tesser, P. c.a., *De eerste fase van de longitudinale OVB-onderzoeken. Het leerlingenonderzoek*. Nijmegen/Groningen, ITS/RION, 1991.

is het boek naar mijn smaak vooral een verslag geworden van individuele levenslopen, meningen en gevoelens.

Gelukkig besteden de auteurs de laatste 40 pagina's aan het beleid dat voortvloeide uit de persoonlijke initiatieven en gaan zij in op de resultaten daarvan. In dat gedeelte zetten Essed en Helwig uiteen wat ervoor nodig is om een vernieuwend initiatief om te vormen tot succesvol multicultureel beleid. Zij gaan in op essentiële voorwaarden, zoals een breed draagvlak binnen de organisatie, een top-down benadering en een resoluut optreden tegen discriminatie op de werkvloer. De auteurs waarschuwen voor ad hoc-ingrijpen of het opleiden en bijscholen van een specifieke categorie werknemers, in dit geval de allochtone werknemers.

Ten slotte wordt een interessant onderscheid gemaakt tussen 'minderhedenbeleid' en 'intercultureel beleid'. Het eerste leidt tot veranderingen in aantallen, terwijl beleid van de tweede soort (ook) kwalitatieve veranderingen in de organisatiecultuur tot gevolg heeft. Grote, hiërarchische en in de marktsector opererende bedrijven voeren veelal

een 'minderhedenbeleid': beleid dat erop gericht is laaggeschoolde allochtonen zo goed mogelijk in het productieproces in te passen, omdat laaggeschoolde autochtonen steeds moeilijker te krijgen zijn. Met name de kleine en middelgrote bedrijven in de collectieve en dienstverlenende sectoren voeren een 'intercultureel beleid': beleid dat niet alleen gericht is op een groter aantal allochtone werknemers, maar eveneens op een culturele uitwisseling waarbij het mogelijk is dat de dominerende organisatiecultuur ter discussie wordt gesteld.

Het boek is bedoeld voor vakbondskaders, vertegenwoordigers in medezeggenschapsorganen, afdelingshoofden en voor personeels- en opleidingsfunctionarissen. Ook directies, managers en beleidsmedewerkers kunnen er hun voordeel mee doen.

Philomena Essed en Lydia Helwig, *Bij voorbeeld. Multicultureel beleid in de praktijk* (166 bladzijden) is uitgegeven in Amsterdam door de FNV in 1992. Het boek kost f24,75 en is te bestellen bij de FNV, postbus 8456, 1005 AL Amsterdam, (020) 581 63 00.

HANNIE TE GROTENHUIS

Abstract

Resignation or challenge? Migrant children at the start of secondary education

The educational position of migrant children in the Netherlands is as yet not a very promising one. This applies especially to Moroccan and Turkish pupils. Not only are they located in the lowest levels of secondary education, but test results also show that their proficiency in Dutch, mathematics and information processing is very weak.

For some years now, schools with migrant children have been receiving extra fundings to combat the educational disadvantages of these pupils. This is part of the Onderwijsvoorrangsbeleid (Educational Priority Policy Programme). The amount of money allocated to secondary education is, however, relatively small. It is being argued that this budget should be raised.

Marjan Berkhout (1948) volgde de Nieuwe Leraren Opleiding in Amsterdam. Was werkzaam in het vormingswerk voor jongvolwassenen en de basiseducatie. Is thans docente Nederlands als tweede taal.

Geert Driessen (1953) studeerde pedagogiek en onderwijskunde. Is onderzoeker bij het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) in Nijmegen, op het gebied van onderwijs in eigen taal en cultuur, onderwijsvoorrrangsbeleid en schoolloopbanen. Promoveerde in 1990 op *De onderwijspositie van allochtone leerlingen (...)*.

Cees Hoefnagels (1955) is psycholoog. Werkzaam als coördinator van het preventieteam Jeugd- en adolescentenzorg bij de RIAGG Stad Utrecht. Ontwikkelt met name preventieprojecten op het gebied van seksueel misbruik en kindermishandeling.

Mathieu Matthijssen (1925) is emeritus hoogleraar sociale pedagogiek en jeugdstudies aan de RU Utrecht.

Marieke Kroneman (1966) heeft de opleiding voor boekhandel en uitgeverij gevolgd en studeert nu pedagogiek aan de RU Utrecht. Was redacteur van *Sek*, het verenigingsblad van het COC.

Cees Middendorp (1942) studeerde sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Promoveerde in 1976 op *Progressiveness and Conservatism (...)*. Is verbonden aan de vakgroep bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ton Pelkmans (1941) is als onderwijsonderzoeker verbonden aan het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen in Nijmegen. Is redactielid van *Jeugd en samenleving* geweest.

Rogier van Ravesteyn is hoofd van de afdeling jeugd bij de RIAGG Zwolle.

Joop de Smet (1950) heeft sociologie gestudeerd in Tilburg. Was voorheen werkzaam als coördinator van het Landelijk Overleg Alternatieve Hulpverlening. Is thans coördinator bij de Federatie Pleegzorg.

Paul Troost (1946) studeerde onderwijssociologie. Is medewerker bij de vakgroep methoden van de faculteit der sociale wetenschappen van de KU Nijmegen.

Dit nummer van Jeugd en samenleving staat in het teken van recente ontwikkelingen in het onderwijs. We besteden aandacht aan de (on)mogelijkheden van de invoering van de basisvorming, aan het onderwijsvoorrangsbeleid en aan de vorming van meer 'leefbare' scholen.

Het komend schooljaar wordt in het gehele voortgezet onderwijs de basisvorming ingevoerd. De onderwijsmethode die de middenschool al jaren hanteert sluit daarbij uitstekend aan. Onder andere door het stimuleren van zelfstandig en samen werken door de leerlingen, en door het onderwijzen van bredere leergebieden.

Mathieu Matbijssen beschrijft de werkwijze van de middenschool en de positieve effecten van het thematische onderwijs en de heterogene klassen. De leerlingen van de middenschool zijn niet alleen beduidend zelfstandiger dan 'doorsnee' leerlingen, ze stromen ook door naar betere vervolgopleidingen.

Allochtone leerlingen kunnen voor en tijdens het basisonderwijs op extra ondersteuning rekenen. Als ze vervolgens het voortgezet onderwijs betreden, ontbreekt het verder aan steun. *Geert Driessen* toont aan dat dit geen gewenste gang van zaken is en bepleit een uitbreiding van het onderwijsvoorrangsbeleid naar het voortgezet onderwijs.

Ton Pelkmans geeft commentaar op het advies van de Raad voor het Jeugdbeleid *Zin in school*. In dit advies bepleit de Raad verruiming van het activiteiten aanbod van scholen. Het voorkómen van schoolverzuim en aanvulling op de pedagogische taken van het gezin zijn de achterliggende doelen. Pelkmans concludeert dat het advies naast tekortkomingen inspirerende voorbeelden en werkwijzen bevat.

Verder in dit nummer verslagen van studiedagen over *vertellen* en de *RIAGG-jeugdzorg*.